

PONTOS DE FUGA PARA FAZER O QUE É IMPORTANTE: AVALIAR PARA POTENCIALIZAR AS APRENDIZAGENS!

Diego Mota (1*)

(1) Colégio Pedro II, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

*Autor apresentador / E-mail: diegoomota@gmail.com

INTRODUÇÃO. Este texto descreve os achados de uma pesquisa que investigou saberes docentes que contribuem para promover uma avaliação voltada para apoiar os estudantes em suas aprendizagens. O estudo foi desenvolvido em uma escola pública de referência, no contexto de discussão e reflexão acerca do peso da normatização institucional sobre a gestão da avaliação dos estudantes. As chaves para ir além de uma avaliação classificatória têm alimentado debates e gerado propostas que, muitas vezes, não se aproximam da realidade. Para além dessas limitações, um caminho promissor pode ser olhar para as insurgências de professores que conseguem realizá-la. **METODOLOGIA.** Com foco no ensino de Biologia, esta pesquisa se voltou para professores que, em sua realidade educacional, encontram maneiras de inovar, superando a tradição escolar. Defende-se como práticas avaliativas inovadoras as estratégias que rompem com o modelo classificatório e se distanciam do esperado pelas normas institucionais. O estudo foi realizado em duas etapas. Inicialmente, um questionário com perguntas abertas e fechadas foi aplicado a 60 professores, buscando identificar aqueles que sinalizavam realizar uma avaliação verdadeiramente pedagógica. A análise desses dados revelou um grupo de docentes que concebe a avaliação como um processo contínuo, formativo e processual, significando-a na contramão do ensino tradicional. Dentre esses docentes, seis aceitaram participar da etapa seguinte: entrevistas com a pergunta 'Fale sobre suas aulas: como elas acontecem?'. O estudo foi desenhado com base em pilares que se aproximam por colocar em evidência as contradições das questões da escola. No campo da Educação, autores que dialogam a avaliação da aprendizagem como um processo para orientar os estudantes em suas aprendizagens. Metodologicamente, utilizou-se a Teoria das Representações Sociais (TRS) de Moscovici. A ponte entre a Didática e a TRS mostrou-se uma matriz oportuna para investigar as experiências subjetivas dos professores sobre suas práticas na sala de aula. **RESULTADOS.** Que saberes docentes se associam a representações e práticas de avaliação formativas? A análise dos dados destacou três pontos comuns dos conhecimentos mobilizados

nesse sentido: suas reflexões metacognitivas sobre avaliação; a forma como gerenciam o currículo escolar; e o seu investimento em uma boa didática relacional com os estudantes. Os resultados apontam um conjunto de saberes mobilizados para articular seu planejamento pedagógico com flexibilidade. Dinâmica e intencionalmente, situam a avaliação, além do papel classificatório, como um processo realmente integrado ao ensino e à aprendizagem, que atua como uma bússola para a autorregulação pedagógica de decidir se é preciso retomar determinados conteúdos. Foi possível observar que os professores veem o (re)planejamento como algo inacabado, referenciado por uma visão de currículo distante de uma lista de conteúdos a ser cumprida. Nesses pontos de fuga, esses professores também buscam outros caminhos para envolver seus alunos com o trabalho pedagógico. Suas falas destacam a valoração das relações estabelecidas com alunos e alunas, evidenciando a centralidade da dimensão relacional e afetiva da didática em sala de aula. Desse modo, os estudantes são compreendidos como humanos em formação que precisam de apoio e motivação para que possam se conectar com os propósitos do ensino de Biologia. **CONCLUSÃO.** A pesquisa permitiu distinguir um conjunto de saberes docentes originais que lançam luz sobre problemas reais, com grande potencial para contribuir com os espaços de formação docente. Ressalta-se que a maneira como dialogamos a avaliação com os estudantes faz a diferença em sua formação, já que tem o potencial de afetar significativamente seu envolvimento com o que propomos ensinar. Esses professores, portanto, indicam caminhos possíveis para fazer o que é mais importante com a avaliação escolar: conhecer o que os alunos já sabem ou ainda não sabem, e tomar as decisões possíveis e adequadas para ajudá-los a melhorar suas aprendizagens.

Palavras-chave: Avaliação Pedagógica; Didática; Ensino de Biologia; Educação; Formação de Professores

Apoio Financeiro: CAPES

Anais

2025

REDE NACIONAL LEOPOLDO DE MEIS
DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

ENCONTRO ANUAL

1 a 4 de junho de 2025
Rio de Janeiro - RJ

ANAIS

**XXIII ENCONTRO ANUAL DA REDE
NACIONAL LEOPOLDO DE MEIS DE
EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**

1 a 4 de junho de 2025

UFRJ, Rio de Janeiro, RJ

ISBN 978-650162023-7

Anais do XXIII Encontro Anual da Rede Nacional Leopoldo de Meis de Educação e Ciência
Edição Única

Copyright© RNEC 2025

O conteúdo e a revisão ortográfica e gramatical dos resumos publicados nestes
anais são de responsabilidade exclusiva dos seus respectivos autores.

**Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)**

Encontro Anual da Rede Nacional Leopoldo de Meis de
Educação e Ciência (23. : 2025 : Rio de
Janeiro, RJ)

Anais do XXIII Encontro Anual da Rede Nacional
Leopoldo de Meis de Educação e Ciência [livro
eletrônico] / organização Luisa Andrea Ketzer. --
Rio de Janeiro : Ed. dos Autores, 2025.

PDF

Vários autores.

Bibliografia.

ISBN 978-65-01-62023-7

1. Educação e ciência 2. Educação - Congressos
I. Ketzer, Luisa Andrea. II. Título.

25-290972

CDD-370.6

Índices para catálogo sistemático:

1. Educação : Congressos 370.6

Eliete Marques da Silva - Bibliotecária - CRB-8/9380

Distribuição gratuita

Editoração: Nuccia De Cicco

www.nucciadecicco.com.br